

Sektionskonzept

zur Fortführung einer Sektion im Verein
Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V.

Name der Sektion

Industry Engagement

Akronym der Sektion

section-ie

Ansprechpersonen Sektion

BERD@NFDI

Prof. Dr. Florian Stahl

florian.stahl@uni-mannheim.de

+49 621 1811572

NFDI4Cat

Dr. Andreas Förster

andreas.foerster@dechema.de

+49 69 7564341

Autorinnen und Autoren

Florian Stahl, Andreas Förster und Andreas Hamann

Weitere Mitwirkende

Juliane Fluck, Stefanie Fuchsloch, Ira Gerloff, Sonja Herres-Pawlis, Yannic Kerkhoff, Sven Rank und Sebastian Wichert

Version 2.0

Datum 29.10.2025

Kurzbeschreibung

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft gewinnt mit der zunehmenden Digitalisierung und Datenverfügbarkeit an strategischer Relevanz. In der Industrie entstehen kontinuierlich Daten, Technologien und Anwendungsfälle, die für die Forschung von hohem Wert sind. Gleichzeitig bieten wissenschaftliche Erkenntnisse, Datenstandards und Methoden zentrale Impulse für wirtschaftliche Innovationen. Aufbauend auf den bisherigen Aktivitäten der Sektion *Industry Engagement* wird der Fokus in den kommenden zwei Jahren auf die Vertiefung und Ausweitung dieser Zusammenarbeit gelegt. Ziel ist es, tragfähige Rahmenbedingungen und Kooperationsformate zu schaffen, die einen verantwortungsvollen, interoperablen und fairen Datenaustausch zwischen beiden Parteien ermöglichen.

Dabei stehen die Entwicklung rechtlicher, technischer und organisatorischer Grundlagen für den Datenzugang und -austausch sowie die Förderung konkreter Use Cases im Zentrum. Zudem sollen Kooperationsmodelle weiterentwickelt, Governance-Strukturen etabliert und die Anbindung an nationale und europäische Förderstrukturen verbessert werden. Im Sinne der NFDI-Strategie wird damit ein Beitrag zur flächendeckenden Umsetzung der FAIR-Prinzipien, zur Steigerung der Nutzung von Basisdiensten sowie zur internationalen Vernetzung geleistet (z.B. durch gemeinsame Pilotprojekte mit wirtschaftlichen Partnern). Gleichzeitig unterstützt die Sektion die Entwicklung nachhaltiger Modelle und Strukturen und fördert die Datenkompetenz industrieller Akteure.

Ziel ist es, den gesamtgesellschaftlichen Mehrwert von Forschungsdaten durch die Integration industrieller Perspektiven und gezielte Öffnung auch für Forschungsdaten aus der Industrie substanziell zu erweitern und damit sowohl die Innovationskraft der Wirtschaft als auch die Wirkungskraft der NFDI zu stärken.

Abstract

Successful collaboration between science and industry is becoming increasingly strategically important as digitalization and data availability continue to grow. Industry is constantly generating data, technologies, and use cases that are highly valuable for research. At the same time, scientific findings, data standards, and methods provide key impetus for economic innovation. Building on the activities of the *Industry Engagement* section to date, the focus over the next two years will be on deepening and expanding this cooperation. The aim is to create sustainable framework conditions and cooperation formats that enable responsible, interoperable, and fair data exchange between the two parties.

The focus is on developing legal, technical, and organizational foundations for establishing data access and exchange and promoting specific use cases. In addition, cooperation models are to be further developed, governance structures established, and links to national and European funding structures improved. In line with the NFDI strategy, this will contribute to the comprehensive implementation of the FAIR principles, increase the use of basic services, and promote international networking (e.g., through joint pilot projects with economic partners). At the same time, the section supports the development of sustainable models and structures and promotes data literacy among industrial players.

The aim is to substantially increase the added value of research data for society as a whole by specifically integrating industrial perspectives and opening access to research data from industry, thereby strengthening both the innovative power of the economy and the impact of the NFDI.

Einleitung

Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft steht im Zentrum aktueller Transformationsprozesse. Durch die fortschreitende Digitalisierung entstehen in der Industrie große Mengen an Daten, die für die Forschung von erheblichem Wert sind. Gleichzeitig bieten wissenschaftliche Methoden, Standards und Infrastrukturen entscheidende Impulse für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Um dieses Potenzial systematisch zu erschließen, bedarf es tragfähiger Strukturen für Datenzugang, Datenaustausch und Kooperationsformate, die sowohl rechtliche und technische als auch organisatorische Aspekte berücksichtigen.

Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) versteht sich als zentrale Plattform für die nachhaltige Bereitstellung und Nutzung von Forschungsdaten. Mit der Sektion *Industry Engagement* wird eine Brücke zwischen akademischen und industriellen Akteuren geschaffen, um Synergien zu schaffen, Vertrauen aufzubauen und die FAIR-Prinzipien flächendeckend auch in industriellen Kontexten umzusetzen.

Das vorliegende Sektionskonzept skizziert die Ziele der Sektion für den Zeitraum 2025–2027. Es beschreibt, wie durch gemeinsame Anstrengungen von Forschung und Wirtschaft konkrete Anwendungsfälle entwickelt, rechtliche und technische Rahmenbedingungen etabliert und nachhaltige Kooperationsmodelle aufgebaut werden sollen. Damit trägt die Sektion dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken, die Wirkungskraft der NFDI im Einklang mit der NFDI-Vereinsstrategie zu erhöhen und den gesellschaftlichen Mehrwert von Forschungsdaten zu erweitern.

Ziele

Die Sektion *Industry Engagement* verfolgt das Ziel, die systematische, nachhaltige und rechtssichere Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft innerhalb der NFDI weiterzuentwickeln. Aufbauend auf den bisherigen Grundlagen sollen konkrete Rahmenbedingungen, Kooperationsformate und technische Lösungen für den Datenaustausch geschaffen und in Pilotprojekten praktisch erprobt werden. Dabei stehen gesellschaftlicher Mehrwert, Innovationsförderung und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund. Die Sektionsarbeit soll dazu beitragen, gemeinsame Datenräume (z. B. Gaia-X, Catena-X), FAIR-konforme Standards und vertrauenswürdige Infrastrukturen mitzugestalten.

Folgende übergeordnete Ziele leiten die Arbeit der Sektion in den Jahren 2025 - 2027:

1. Aufbau rechtlicher und technischer Rahmenbedingungen für Datenzugang und -austausch

- (Weiter-)Entwicklung von Governance-Modellen, Musterverträgen und Leitfäden für einen sicheren und fairen Datenaustausch zwischen Forschung und Industrie.
- Klärung rechtlicher und ethischer Fragestellungen in Kooperation mit der Sektion ELSA (z. B. Datenschutz, IP-Rechte, Datenethik).

2. Förderung von Interoperabilität und Standardisierung

- Identifikation und Diskussion gemeinsamer Daten- und Metadatenstandards, die zwischen Industrie und Forschung anschlussfähig sind (in Kooperation mit der Sektion (Meta)daten, Terminologien, Provenienz).
- Unterstützung der Anwendung von FAIR-Prinzipien in industriellen Kontexten, auch durch Beratung und Qualifizierung (in Kooperation mit der Sektion EduTrain).
- Beitrag zur NFDI-weiten Standardisierung im Sinne der NFDI-Strategie zur flächendeckenden FAIR-Umsetzung.

3. Umsetzung und Sichtbarmachung konkreter Anwendungsfälle

- Sammlung und Auswertung von Use Cases, die das Potenzial von gemeinsamen Forschungsprojekten und Forschungsdateninfrastrukturen für industrielle Herausforderungen sichtbar machen („Leuchtturmprojekte“).
- Erstellung von kollaborationsrelevanten Whitepapers als Grundlage für Konsortien, Politik und Wirtschaft. Anschließend z.B. Bereitstellung von Expertise für Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung bei Datengesetzgebung in Form von Veranstaltungen, o.g. Whitepapers und Expertengesprächen.
- Starke Einbindung des Industriebeirats in die inhaltliche Schwerpunktsetzung, strategische Validierung und externe Sichtbarkeit der Sektionsarbeit.
- Ableitung von Good Practices und übertragbaren Lösungsansätzen.

4. Unterstützung von Innovation und Zugang für KMUs

- Analyse und Kommunikation des Innovationspotenzials offener Forschungsdaten für Wirtschaft und Gesellschaft.
- Entwicklung von Maßnahmen zur besseren Nutzbarkeit von NFDI-Angeboten für KMUs (z. B. Förderung von Schulungen, Open Source Tools und niedrigschwelligen Datenzugängen).
- Angebot eines vorgelagerten Beratungs- und Orientierungsformats, das KMUs beim Einstieg unterstützt: von der Klärung, ob und wo Forschungsdaten für ihr Geschäftsmodell relevant sind, bis hin zur Begleitung erster Schritte im Data Sharing entlang der FAIR-Prinzipien.

5. Etablierung nachhaltiger Kooperationsmodelle und Plattformen

- Definition von Rollen, Zuständigkeiten und Kooperationsformaten, angepasst an unterschiedliche Branchenerfordernisse.
- Förderung eines kontinuierlichen Austauschs zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. z. B.

6. Einbindung in förderpolitische Prozesse und Programme

- Vertretung industrieller Perspektiven in strategisch relevanten Förderformaten (z. B. BMFTR, Horizon Europe, Digital Europe).
- Unterstützung von Unternehmen beim Zugang zu NFDI-Diensten und -Fördermitteln (im Einklang mit der NFDI-Strategie).
- Beteiligung an der strategischen Weiterentwicklung der NFDI auf nationaler und internationaler Ebene (z. B. EOSC-Anbindung).

Zusammenarbeit innerhalb der NFDI

Die Sektion *Industry Engagement* versteht ihre Arbeit als verbindendes Element zwischen Wissenschaft und Wirtschaft innerhalb der NFDI und sieht ihre Wirkung maßgeblich in der engen Kooperation mit anderen Sektionen. Damit trägt die Sektion direkt zur strategischen Zielsetzung bei, die Rahmenbedingungen für konsortialübergreifende Zusammenarbeit zu stärken. Die geplante Weiterentwicklung der Sektionsarbeit in den Jahren 2025 - 2027 erfordert eine strukturierte Abstimmung mit bestehenden Fachsektionen, um thematische Überschneidungen produktiv zu nutzen und gemeinsame Lösungen für intersektorale Herausforderungen zu erarbeiten. Dabei verfolgt die Sektion das Ziel, ihre Maßnahmen nicht isoliert, sondern komplementär zum bestehenden Sektionsgefüge umzusetzen. Das Abstimmungsformat kann dabei individuell je nach Aktivität ausfallen (z.B. gemeinsame Meetings, Workshops, Whitepapers oder Arbeitsgruppen).

Eine zentrale Schnittstelle bildet die Zusammenarbeit mit der Sektion *Ethical, Legal and Social Aspects* (ELSA). Da vertrauensvoller Datenzugang und -austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft maßgeblich von rechtlichen, ethischen und sozialen Rahmenbedingungen abhängen, sind hier gemeinsame Aktivitäten vorgesehen. Dies betrifft insbesondere die Entwicklung von datenschutzkonformen Zugangsmodellen, die Ausarbeitung von Lizenz- und IP-Regelungen sowie den Aufbau eines gemeinsamen Trust Frameworks, das auf einen verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen und geteilten Daten abzielt. Auch Fragen zum ethischen Einsatz von KI und automatisierten Entscheidungsverfahren sollen gemeinsam adressiert werden.

Die Entwicklung von Schulungsformaten für industrielle Zielgruppen erfolgt in enger Abstimmung mit der Sektion *Education & Training*. Die Vermittlung von Datenkompetenz, insbesondere im Hinblick auf FAIR-Prinzipien, Datenqualität und Data Stewardship, ist ein zentraler Baustein, um die Anschlussfähigkeit von Unternehmen an wissenschaftliche Datenräume zu stärken. Die Sektion *Industry Engagement* bringt hierfür Anwendungsperspektiven und Bedarfe aus der Industrie ein und unterstützt die Sektion *Education & Training* bei der Sichtbarmachung und Verbreitung von praxisnahen und branchenspezifischen Lernangeboten, die von Konsortien oder externen Initiativen entwickelt werden. Diese Kooperation unterstützt ebenfalls die strategische Zielsetzung der NFDI zur Stärkung der Datenkompetenz.

Für die Umsetzung interoperabler Datenräume ist eine inhaltliche Zusammenarbeit mit der Sektion *(Meta)daten, Terminologien, Provenienz* geplant. Ziel ist es, gemeinsam domänenübergreifende Metadatenmodelle zu identifizieren, weiterzuentwickeln und frühzeitig mit Blick auf industrielle Anforderungen abzustimmen. Themen wie die technische und semantische Standardisierung, die Versionierung von Datensätzen sowie deren Provenienz und Nachvollziehbarkeit spielen dabei eine zentrale Rolle.

Auch mit der Sektion *Common Infrastructures* wird eine enge Kooperation angestrebt, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung und Implementierung technischer Lösungen für den sektorübergreifenden Datenaustausch. Hierzu zählen unter anderem Authentifizierungsmechanismen und Schnittstellenarchitekturen für Public-Private Data Spaces. Die Einbindung technischer Expertise ist unerlässlich, um praxisfähige Lösungen mit industrieller Anschlussfähigkeit zu gestalten.

Die Zusammenarbeit mit weiteren Sektionen wird im Verlauf der Projektlaufzeit regelmäßig überprüft und bei Bedarf erweitert, insbesondere in Bezug auf neue Querschnittsthemen wie Nachhaltigkeitsdaten, KI-gestützte Datenanalyse oder sektorübergreifende Berichtsstandards. Der kontinuierliche Austausch wird durch benannte Ansprechpersonen und gemeinsame Arbeitsgruppen sichergestellt und trägt zur kohärenten Weiterentwicklung der NFDI bei.

Der NFDI-weite Basisdienst *Base4NFDI* übernimmt eine zentrale Rolle bei der Koordination finanzieller, organisatorischer und technischer Fragestellungen. Die von der Sektion *Industry Engagement* entwickelten Empfehlungen zu Kooperationsmodellen, Governance-Strukturen und Betriebsmodellen sollen eng mit *Base4NFDI* abgestimmt und in konsortialübergreifende Entscheidungsprozesse eingespeist werden. Damit leistet die Sektion einen Beitrag zur Entwicklung nachhaltiger Betriebs- und Kooperationsmodelle im Sinne der NFDI-Strategie. Darüber hinaus wird die Sektion regelmäßig Rückmeldungen aus der Industrie zusammentragen und an *Base4NFDI*, das NFDI-Direktorat sowie relevante Sektionen weiterleiten, um eine konsistente und handlungsfähige Strategieentwicklung innerhalb der NFDI zu unterstützen.

Neben der engen Kooperation mit anderen Sektionen ist die Verankerung der Arbeit in den Konsortien ein zentrales Prinzip der Sektion *Industry Engagement*. Die Mitglieder bringen ihre jeweiligen Konsortialperspektiven aktiv ein und vermitteln die in der Sektion erarbeiteten Modelle, Empfehlungen und Kooperationsformate direkt in die Konsortien zurück. Auf diese Weise werden die Ergebnisse der Sektion praxisnah erprobt, in die jeweilige Fachcommunity getragen und können von den Konsortien skaliert und weiterentwickelt werden. Um Synergien optimal zu nutzen, ist z.B. ebenfalls eine Bestandsaufnahme der bereits in den Konsortien laufenden Aktivitäten im Bereich *Industry Engagement* möglich.

Zusammenarbeit mit Initiativen außerhalb der NFDI

Die Stärkung der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft erfordert nicht nur interne Kooperationen innerhalb der NFDI, sondern auch gezielte Partnerschaften mit externen nationalen und internationalen Initiativen. Die Sektion *Industry Engagement* strebt daher eine weitere systematische Öffnung nach außen an, um bestehende Erfahrungen, Infrastrukturen und Governance-Strukturen in ihre Arbeit einzubeziehen und übergreifende Wirkungsräume zu schaffen.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit bestehenden Public-Private Data Space-Initiativen, wie Gaia-X, Catena-X oder Mobility Data Space, deren Zielsetzungen in zentralen Punkten mit der Arbeit der Sektion übereinstimmen. In diesen Initiativen werden bereits sektorspezifische technische und rechtliche Rahmenwerke für die gemeinsame Datennutzung erarbeitet, die auch für NFDI-Konsortien anschlussfähig sind. Die Sektion strebt an, über Dialogformate, gemeinsame Arbeitsgruppen und Pilotprojekte einen aktiven Wissensaustausch zu etablieren und Synergien für die gemeinsame Gestaltung interoperabler, vertrauenswürdiger Datenräume zu nutzen.

Der Dialog mit Industrieverbänden (z. B. BDI und BVMW, sowie Bitkom, VDI, VDMA und ZVEI) wird systematisch intensiviert. Ziel ist es, industrieübergreifende Perspektiven auf Datenzugang, Standardisierung und regulatorische Rahmenbedingungen zu gewinnen und gleichzeitig die Sichtbarkeit der NFDI in wirtschaftspolitischen Diskursen zu stärken. Die Sektion strebt regelmäßige Konsultationen mit Verbänden an, um gemeinsame Positionen zu entwickeln und in strategische Formate (z. B. Förderpolitik, Datenstrategien und Normungsgremien) einzubringen.

Eine strategische Anbindung an die European Open Science Cloud (EOSC) ist ebenfalls vorgesehen. Der Aufbau eines deutschen EOSC-Knotens bietet die Möglichkeit, industriebezogene Use Cases in europäische Forschungsinfrastrukturen zu integrieren. Die Sektion *Industry Engagement* kann hierbei einen Beitrag leisten, indem sie Anforderungen aus der Wirtschaft gezielt in die nationale EOSC-Strategie einbringt und deren Umsetzung unterstützt. Diese Aktivitäten stellen zudem einen Beitrag zur Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und Einbindung in europäische Datenräume im Einklang mit der NFDI-Strategie dar.

Zusätzlich sollen Kontakte zu European Digital Innovation Hubs (EDIHs) und Kompetenzzentren für digitale Transformation gestärkt werden. Diese Einrichtungen verfügen über etablierte Schnittstellen zur Industrie – insbesondere zu KMUs – und könnten sowohl als Umsetzungspartner für Use Cases als auch als Multiplikatoren für Schulungsangebote, Werkzeuge und Standards fungieren. Ein Austausch mit den inhaltlich verwandten Aktivitäten der EDIHs wird angestrebt, um Überschneidungen produktiv zu nutzen und Doppelstrukturen zu vermeiden.

Nicht zuletzt sollen Erfahrungen aus internationalen, NFDI-ähnlichen Initiativen (z. B. in den Niederlanden, Frankreich oder Finnland) aufgegriffen und in Form eines strukturierten Peer Learning-Prozesses in die Weiterentwicklung der Sektionsarbeit einfließen. Ziel ist es, bewährte Verfahren zu identifizieren, international sichtbare Modelle für sektorübergreifende Zusammenarbeit zu entwickeln und langfristig eine gemeinsame Sprache und Infrastruktur für datenbasierte Kooperationen zu etablieren.

Für alle externen Partnerschaften gilt: Sie werden in enger Abstimmung mit *Base4NFDI* und relevanten Gremien koordiniert, um die Anbindung an strategische Entwicklungen innerhalb der NFDI sicherzustellen.

Beteiligte Mitglieder

Sektionssprecher

BERD@NFDI
Prof. Dr. Florian Stahl
florian.stahl@uni-mannheim.de
+49 621 1811572

NFDI4Cat
Dr. Andreas Förster
andreas.foerster@dechema.de
+49 69 7564341

Koordination der Sektion

BERD@NFDI
Dr. Regina Jutz
regina.jutz@uni-mannheim.de
0621 1812717

Mitglieder der Sektion und des Industriebeirats sind auf der Sektionsseite zu finden:
<https://www.nfdi.de/sektion-industry-engagement/>